

СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ КАРБОКСИМЕТИЛХИТОЗАНА, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНОГО СЫРЬЯ *Ахымбетова Г.Д., Ашууров Н.Ш., Югай С.М., Шахобутдинов С.Ш., Рашидова С.Ш.*

Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент, Узбекистан

Узбекистан является сырьевой базой для получения природных полимеров, таких как хитин и хитозан из куколок тутового шелкопряда и цист Артемий Аральского моря и их производных. В настоящее время во всем мире отмечается возрастание интереса специалистов к препаратам на основе хитина и хитозана и его производным, в частности карбоксиметилхитозана (КМХЗ). КМХЗ является наиболее используемым в промышленности производным хитозана за счет своих высоких биоактивных свойств, антибактериальной, фунгистатической, а также биохимической активности. Кроме того он является нетоксичным и растворимым в воде полимером.

Целью данной работы является получение и исследование структурных характеристик карбоксиметилхитозана, полученного из хитозана *Bombyx mori* и циста Артемий. Структурные исследования КМХЗ из тутового шелкопряда и циста Артемий были охарактеризованы методами ИК-спектроскопии и рентгеновской дифракции, также были рассчитаны степени их деацетилирования.

Показано, что свойства и область применения карбоксиметилпроизводных хитина и хитозана в значительной степени зависят от их структуры, степени замещения и расположения гидроксильных и аминогрупп. Основными реагентами при получении карбоксиметил-производных являются монохлорацетат натрия, монохлоруксусная и глиоксалеваая кислоты. Выбор соответствующих условий реакции и реагентов позволяет получить карбоксиметилхитин, N-, O-, N,O-карбоксиметил-хитозаны.

КМХЗ синтезировали обработкой хитозана водным раствором гидроксида натрия и затем проводили реакцию с монохлоруксусной кислотой (МХА) в соответствии с исследованиями Кусума ХС др. [1].

Проведены ИК-спектроскопические исследования O-замещенных образцов КМХЗ, из отходов тутового шелкопряда. В исходном хитозане наблюдаются полосы поглощения -ОН и -NH₂ групп, включенных в водородную связь в виде интенсивной широкой полосы в области 3600-3000 см⁻¹. Валентные колебания -СН, -СН₂- групп наблюдаются в области волновых чисел – 2878 см⁻¹. Полоса поглощения при 1656 см⁻¹ объясняется валентными колебаниями С=О связей ацетамида (амид-I) и полоса при 1602 см⁻¹ деформационными колебаниями N-H аминогруппы (амид-II), также наблюдается полоса при 1413 см⁻¹ характеризующая симметричные вибрационные колебания -СОО групп. Полосы поглощения в областях 921 см⁻¹, 1071 см⁻¹ соответствуют полисахаридному скелету и включают области различных деформационных колебаний гликозидных связей С-O-C и С-C групп. т.е. Наблюдаются все полосы поглощения характерные хитозану.

После карбоксиметилирования хитозана *Bombyx mori* наблюдаются полосы поглощения ОН и NH, включенные в водородную связь в виде интенсивной широкой полосы в области 3600-3000 см⁻¹ с максимумом в области 3425 см⁻¹, который указывает на более гидрофильный характер КМХЗ. Валентные колебания СН, СН₂ групп наблюдаются в области – 2878 см⁻¹. Введение карбоксиметильных групп подтверждается проявлением полосы при 1579 см⁻¹ (плечо) и умеренной полосы при 1413 см⁻¹. Эти полосы относятся к симметричной и ассиметричной деформации

-COO, которая в принципе обусловлена колебаниями C=O групп и подтверждает получение O-КМХЗ.

Также был получен КМХЗ из цист Артемии Аральского моря. Полоса при 1604 см^{-1} указывает, что большая часть первичного амина заменена вторичным амидом и доказывает, что получен N-КМЦ.

Эти результаты показали, что карбоксиметилирование было успешно достигнуто. Согласно ИК спектра КМХЗ определено, что его степень замещения составляет 24,8%.

Проведены рентгеноструктурные исследования образцов хитозана из различного сырья [2], а также КМХЗ, полученные из этих образцов, у которых обнаружено, что карбоксиметилирование образцов приводит к изменению надмолекулярных структур хитозанов.

Показано, что процесс карбоксиметилирования приводит к аморфизации хитозана и в дифрактограммах КМХЗ наблюдается широкое аморфное гало и исчезновение кристаллических рефлексов при $2\theta=10^\circ$ и 20° , соответствующих исходным образцам.

Таким образом, показана возможность получения N- и O- КМХЗ из хитозана различного сырья и изучены их структурные характеристики.

Литература

1. Кусума ХС, Аль-Сабани АФ, «Дармокоэсэмо Х. N,O-карбоксиметилхитозан: инновация в новом натуральном консерванте из отходов панциря креветок с пищевой ценностью и ориентацией на здоровье», *Procedia Food Science*, 3, (2015), 35-51.

2. Н.Ш.Ашуров, М.Абдуразаков, С.М.Югай, А.А.Атаханов, Х.А.Гуламжанов, Г.Д.Тураев, Г.Д.Ахымбетова, С.Ш.Рашидова. Изучение структурных и термических характеристик хитина и хитозана из различного вида сырья. *Journal of Physics Conference Series JPCS*, 2388 (2022) 012011 [doi:10.1088/1742-6596/2388/1/012011](https://doi.org/10.1088/1742-6596/2388/1/012011)